

Projeto Talude III: UMA ABORDAGEM ECOSSISTÊMICA

**Análise e processamento dos dados químicos e físicos coletados
no âmbito do Projeto Talude**

Autores: Luísa de Moraes Garcia, Rafael Ávila e Rodrigo Kerr

Rio Grande, RS

Novembro de 2024

CITAÇÃO: Garcia, L. de M.; Ávila, R. e Kerr, R. (2024). Análise e processamento dos dados químicos e físicos coletados no âmbito do Projeto Talude. Relatório de Pesquisa. Rio Grande, RS, 26 pp. DOI: [10.5281/zenodo.14185604](https://doi.org/10.5281/zenodo.14185604).

Índice

1. Introdução.....	5
2. Área de Estudo	5
3. Material e Métodos.....	8
3.1 Amostragem	8
3.2 Parâmetros físicos-químicos	8
4. Resultados prévios: Caracterização física, química e biológica da Plataforma Continental e Talude no sudoeste do oceano Atlântico Sul.....	10
5. Referências Bibliográficas	24

Índice de Figuras

Figura 1- Representação esquemática da circulação geral do oceano Atlântico Sul. Modificado de Strüb et al. (2015).....	6
Figura 2- Estrato da coluna d'água mostrando as massas de água encontradas na costa sudeste do Brasil distribuídas por profundidade.....	7
Figura 3- Mapa da área de estudo com as estações oceanográficas amostradas durante o verão (vermelho), outono (laranja), inverno (azul), e primavera (rosa). A batimetria é representada por duas linhas isobatimétricas em marrom, uma de 200 e uma de 2000 metros, e por tonalidades de cores. A linha preta tracejada em 28°S indica a divisão entre a Plataforma Sudeste do Brasil (South Brazil Bight – SBB) e a Plataforma Sul do Brasil (Southern Brazilian Shelf – SBS).....	9
Figura 4- Histograma com a quantidade de estações oceanográficas realizadas por ano.....	10
Figura 5 – Diagrama de temperatura conservativa (Θ ; °C) pela salinidade absoluta (S_A ; g kg ⁻¹), referente aos dados de (a) verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera.	14
Figura 6- Mapas mostrando a distribuição média da temperatura (coluna do lado esquerdo) e da salinidade (coluna do lado direito) da superfície do mar para todo o conjunto de dados dos cruzeiros (média de todas as amostras coletadas) no (a-b) verão, no (c-d) outono, no (e-f) inverno e na (g-h) primavera.....	17
Figura 7- Distribuição superficial das massas de água na região de estudo. Os símbolos representam as estações de (círculo) primavera, (cruz) verão, (triângulo) outono e (triângulo invertido) inverno. E as cores as massas de água encontradas em superfície: (rosa) Água da Pluma do Prata – PPW, (laranja) Água tropical – TW, (azul) Água Central do Atlântico Sul – SACW e (verde) Água Subtropical de Plataforma – STSW.18	
Figura 8- Seções latitudinais mostrando a distribuição da temperatura conservativa (°C; coluna da esquerda) e da salinidade absoluta (g kg ⁻¹ ; coluna da direita) na coluna de água até 250 metros de profundidade, para períodos de (a-b) verão, (c-d) outono, (e-f) inverno e (g-h) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.	19
Figura 9- Seções latitudinais com a distribuição da temperatura conservativa (°C; coluna da esquerda) e da salinidade absoluta (g kg ⁻¹ ; coluna da direita) na coluna de água, para os períodos de (a-b) verão, (c-d) outono, (e-f) inverno e (g-h) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.....	19
Figura 10- Seção latitudinal com a distribuição da anomalia da densidade potencial (kg m ⁻³) na coluna de água, para os períodos de (a) verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.	20
Figura 11- Seção latitudinal com a distribuição da temperatura conservativa (°C) na coluna de água. A linha pontilhada preta indica variação da profundidade da camada de mistura para os períodos de (a) verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.....	21
Figura 12- Seção latitudinal com a distribuição da média da temperatura conservativa (°C) na coluna de água para todos os cruzeiros realizados. A linha pontilhada preta indica variação da profundidade da camada de mistura.....	21
Figura 13- Mapas mostrando a distribuição média da fluorescência (mg m ⁻³ ; coluna do lado esquerdo) da superfície do mar e da profundidade da camada de máxima clorofila (DMC, em metros; coluna do lado direito) durante o (a-b) verão, e o (c-d) inverno, respectivamente.	22
Figura 14 - Seções latitudinais com a distribuição da saturação de oxigênio (%; coluna à esquerda) e da utilização aparente de oxigênio (μmol kg ⁻¹ ; coluna à direita) na coluna de água, para os períodos de (a-b) verão e (c-d) inverno. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.....	23
Figura 15 - Seções latitudinais com a distribuição do oxigênio dissolvido (μmol kg ⁻¹) na coluna de água, para os períodos de (a) verão e (b) inverno. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.....	23

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Informações gerais sobre todos os cruzeiros hidrográficos, incluindo ano e mês do cruzeiro, a estação do ano de amostragem, o modelo do CTD utilizado, o número de estações oceanográficas realizadas, os valores médios de temperatura, da salinidade, da profundidade da camada de mistura, e a profundidade local. As referências de estudos anteriores também são mostradas. Note que o Talude 10 não foi realizado.....	9
Tabela 2 -Índices termohalinos (Θ , °C e S_A , g kg ⁻¹) utilizados para caracterizar as massas de água na região de estudo. As referências (Ref.) usadas para identificar as massas de água estão indicadas na tabela.	11
Tabela 3 - Informações gerais sobre todos os cruzeiros hidrográficos, incluindo a estação do ano de amostragem, o número de estações oceanográficas realizadas, os valores médios de temperatura conservativa (Θ ; °C), da salinidade absoluta (S_A ; g kg ⁻¹), da profundidade da camada de mistura (MLD; m), do oxigênio dissolvido (OD; $\mu\text{mol kg}^{-1}$), da fluorescência (mg m ⁻³), da profundidade de máxima clorofila-a, de acordo com o sensor de fluorescência (DCM; m), e a profundidade local (m). *Os valores de médios de fluorescência são relativos aos primeiros 150 metros da coluna de água.....	13
Tabela 4 -Médias e (\pm) desvio padrão da temperatura conservativa (Θ ; °C), salinidade absoluta (S_A ; g kg ⁻¹), anomalia da densidade potencial (σ_t ; kg m ⁻³), profundidade da camada de mistura (MLD; m), oxigênio dissolvido (OD; $\mu\text{mol kg}^{-1}$), e fluorescência (mg m ⁻³) para as estações de verão, outono, inverno e primavera. Esses parâmetros também foram calculados para cada sub-região: Plataforma Sudeste (SBB), Plataforma Sul (SBS) e para toda a região.....	15
Tabela 5 - Média, desvio padrão (DP), intervalo (Mín. e Máx.) e número de medições (n) da temperatura conservativa (Θ ; °C), salinidade absoluta (S_A ; g kg ⁻¹), oxigênio dissolvido (OD; $\mu\text{mol kg}^{-1}$), e fluorescência (mg m ⁻³) para cada massa de água considerada.	16

1. Introdução

Frentes hidrográficas (e.g., Frente Subtropical de Plataforma) e topografias abruptas (e.g., talude continental) caracterizadas por fortes gradientes de temperatura da superfície do mar e concentrações elevadas de clorofila desempenham um papel fundamental na definição dos padrões espaciais da biodiversidade no oceano. Essas áreas produtivas podem atuar como *hotspots* de biodiversidade, atraindo predadores pelágicos locais e espécies migratórias, como baleias e golfinhos, tubarões, atuns, aves marinhas e tartarugas marinhas (Worm et al. 2005, Tittensor et al. 2010, Whitehead et al. 2010). Portanto, características hidrográficas (e.g., salinidade, temperatura, profundidade da camada de mistura), assim como processos oceanográficos (e.g., ressurgência, frentes oceanográficas) que aumentam a produtividade local e agregações de presas são fatores-chave para determinar padrões de distribuição da megafauna marinha (Baumgartner et al. 2000, Acha et al. 2004, Tynan et al. 2005, Docksæter et al. 2008). A relação entre esses padrões de distribuição e as variáveis ambientais ajuda a compreender os requisitos ecológicos das espécies e tem implicações importantes para o desenvolvimento de planos de conservação e manejo adequados para conservar a biodiversidade (Estes et al. 2011).

Isso é, sobretudo, importante pois muitas áreas que apresentam uma biodiversidade significativa, como a Bacia de Santos e de Pelotas, também são áreas tradicionais de interesse para a indústria pesqueira e de petróleo e gás. Uma maneira robusta de minimizar possíveis perturbações nessas áreas é desenvolver projetos de pesquisa para entender como os processos oceanográficos moldam os padrões da biodiversidade e como sua complexa rede de interações interespecíficas aumenta a resiliência do ecossistema, ou seja, sua capacidade de retornar ao estado original após uma perturbação. Esse tema é, inclusive, mencionado no Plano de Ação Nacional para Conservação de Cetáceos Marinhos Ameaçados de Extinção – PAN Cetáceos Marinhos (Portaria MMA 375/2019). Neste sentido, o Projeto Talude I, II e III, de forma pioneira, procurou integrar as informações abióticas, apresentadas neste relatório, e bióticas com o objetivo maior de entender os padrões de uso do habitat pelos cetáceos e aves marinhas, ao longo do talude continental sudeste-sul, que fica situado na região sul do Brasil, fazendo parte de uma das quatro divisões da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil. Assim, tornando possível a identificação e o mapeamento dessas áreas de alta biodiversidade em ecossistemas pelágicos que são, portanto, decisivas para a criação de inventários georreferenciados de diversidade biológica e para subsidiar tomadores de decisão no que tange ao desenvolvimento sustentável.

2. Área de Estudo

O talude continental do sudoeste do oceano Atlântico Sul se estende desde o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro (22°S), até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul (34°40'S) (Franco et al. 2006). A plataforma continental nessa área possui uma topografia suave e largura variável, enquanto o talude continental tem, em média, 120 km de largura, sendo delimitado pelas isóbatas de 200 e 2000 metros (Mahiques et al. 2004; Franco et al. 2006). Além disso, a margem continental brasileira, que abrange desde a plataforma continental externa até o talude intermediário, é fortemente influenciada pelo sistema de correntes oceânicas de contorno oeste, associadas ao giro subtropical do Atlântico Sul (Peterson and Stramma 1991).

Neste contexto, a Corrente do Brasil (CB) é a corrente de contorno oeste que domina a circulação da costa brasileira (Figura 1), englobando a região de estudo. Essa corrente está vinculada ao Giro Subtropical do Atlântico Sul e tem sua origem por volta da latitude 10°S, onde ocorre a bifurcação da Corrente Sul Equatorial, dando origem à CB e à Corrente Norte do Brasil (Silveira et al. 2000). A CB, transportando águas mais quentes e salinas em direção ao sul, encontra-se com a Corrente das Malvinas, que carrega águas mais frias e menos salinas para o norte, em torno de 38°S, formando a Confluência Brasil-Malvinas (CBM). Na área da CBM, forma-se uma intensa frente termohalina, conhecida como Frente de Confluência. Na região da CBM, a CB é então defletida para oceano aberto a leste, devido ao rotacional do vento ser nulo (Matano 1993), e se dispersa em meandros de larga escala (Lumpkin and Garzoli 2011). Embora as correntes de contorno oeste sejam geralmente caracterizadas por serem estreitas, profundas e com fluxo intenso e bem definido, a CB é notoriamente mais fraca em comparação à Corrente do Golfo, sua equivalente no Hemisfério Norte (Silveira et al. 2000; Peterson and Stramma 1991).

Figura 1- Representação esquemática da circulação geral do oceano Atlântico Sul. Modificado de Strüb et al. (2015).

As massas de água encontradas nessa porção do oceano Atlântico Sul (Figura 2), incluem: Água Tropical (TW), Água Central do Atlântico Sul (SACW), Água Intermediária Antártica (AAIW) e Água Profunda do Atlântico Norte (NADW). A TW é a massa de água mais superficial, conhecida por ser quente e salina, com temperaturas superiores a 18,5°C e salinidade acima de 36, formada na região equatorial, a cerca de 10°S, e fluindo em direção ao polo (Silveira et al. 2000). A SACW, formada na zona de Confluência Brasil-Malvinas, flui com temperaturas entre 18,5°C e 6,0°C, e salinidade acima de 34,3 (Stramma and England 1999; Silveira et al. 2000; Emery 2003; Möller et al. 2008; Strüb et al. 2015). A AAIW flui para o norte até a Confluência Brasil-Malvinas, onde segue em direção ao leste, retornando ao contorno oeste próximo a Cabo Frio (23°S), e fluindo novamente para o sul. A AAIW possui temperatura entre 2,0°C e 6,0°C e salinidade entre 33,8 e 34,8, sendo demarcada pela isopicnal de 27,05 kg/m³ (Silveira et al. 2000; Emery 2003). Por fim, a NADW, originada no Hemisfério Norte, localiza-se entre 1500 e 3000 metros, com temperatura entre 1,5°C e 4,0°C e salinidade entre 34,8 e 35 (Silveira et al. 2000; Emery 2003).

Figura 2- Estrato da coluna d'água mostrando as massas de água encontradas na costa sudeste do Brasil distribuídas por profundidade.

A plataforma continental da área de estudo pode ser subdividida em duas regiões (Figura 3): a Plataforma Continental Sudeste - que se estende de Cabo Frio (RJ) até o Cabo de Santa Marta Grande (SC), conhecida por *South Brazil Bight* – SBB: 23° – 28°S, com uma dinâmica típica de latitudes médias. E a Plataforma Continental Sul - que vai do Cabo de Santa Marta Grande (SC) até o Arroio Chuí (RS), conhecido por *Southern Brazilian Shelf* – SBS: 28° – 33°S (Rossi-Wongtschowski e Madureira 2006). Uma característica marcante da circulação na SBB é a intensa atividade de processos de mesoescala devido à ocorrência de meandros e vórtices (ciclônicos e anti-ciclônicos) associados à CB (Calado et al. 2006). Nesta área, sobre a plataforma continental, também se encontra em superfície a Água de Plataforma. Além disso, a presença de ressurgência de quebra de plataforma induzida por meandros ciclônicos favorece a intrusão da SACW nas regiões externas da plataforma da Bacia de Santos (Campos et al. 2000, Palma and Matano 2009). Estas ressurgências no talude têm implicações importantes na produção primária das áreas oceânicas, onde a intrusão de nutrientes para a camada eufótica, a partir de camadas mais profundas, é normalmente limitada por uma termoclina permanente (Brandini e Fernandes 1996). Assim, a fertilização da zona eufótica pode resultar em um aumento na produção fitoplanctônica, importante para a sustentação dos demais níveis tróficos da região (Brandini 1988a, Gaeta e Brandini 2006, Brandini et al. 2014). Enquanto na SBS, região ao sul de 28°S, encontramos em superfície a pluma do Rio da Prata (PPW), formada a partir da entrada de água doce proveniente das descargas continentais (Rio da Prata e Lagoa dos Patos), e a STSW. Esta última massa de água é resultante da mistura da pluma da PPW com a TW, podendo se estender por toda a plataforma continental na parte Sul (Möller et al. 2008, Macedo-Soares et al. 2014, Ciotti et al. 2014).

Embora as pesquisas tenham se concentrado principalmente na hidrodinâmica e na caracterização dos parâmetros físicos do talude continental sudeste/sul, essa região ainda é ecologicamente pouco explorada, mas de grande interesse econômico para o país, especialmente para as indústrias pesqueira e petrolífera (Matsuura 1996; Castello et al. 2009). A maioria das pesquisas sobre composição, biomassa e produção primária do fitoplâncton na região sudeste/sul

do Brasil concentra-se em áreas próximas à costa, deixando as regiões de plataforma externa e áreas mais oceânicas carentes de estudos sobre a ecologia desses importantes produtores primários marinhos (Brandini 1988). Além disso, grande parte dos estudos no talude continental tem utilizado dados de sensoriamento remoto, com poucos trabalhos empregando dados *in situ* para a caracterização da comunidade fitoplancônica (Brandini e Moraes 1986, Brandini 1988, 1990, Gonzales-Silvera 2004; Ciotti et al. 2010; Islabão et al. 2017). Esses estudos demonstraram que, nas regiões oceânicas (plataforma continental externa e talude continental), a composição e distribuição espacial das comunidades fitoplancônicas são influenciadas pelas características das massas de água presentes na região. Altas densidades de fitoplâncton podem ser encontradas próximas ao talude continental, em áreas de ressurgência, onde águas profundas ricas em nitrogênio e fósforo inorgânico afloram em superfície (Brandini 1988b, Brandini et al. 2014).

3. Material e Métodos

3.1 Amostragem

Um total de 12 cruzeiros foram realizados (Tabela 1), abrangendo desde a primavera de 2009 até o verão de 2024, sendo eles: Talude 1, realizado em outubro de 2009 (50 estações); Talude 2, realizado em maio de 2010 (47 estações); Talude 3, realizado em novembro de 2010 (74 estações); Talude 4, realizado em abril de 2011 (63 estações); Talude 5, realizado em novembro de 2012 (66 estações); Talude 6, realizado em maio de 2013 (63 estações); Talude 7, realizado em maio de 2014 (48 estações); Talude 8, realizado em novembro de 2014 (46 estações); Talude 9, realizado em maio de 2015 (40 estações); Talude 10, interrompido por problemas logísticos, resultando na ausência de estações oceanográficas; Talude 11, realizado em março de 2023 (62 estações); Talude 12, realizado em agosto de 2023 (65 estações); e Talude 13, realizado em março de 2024 (60 estações). Os cruzeiros, com duração aproximada de 35 dias, foram realizados a bordo do Navio Oceanográfico “Atlântico Sul” durante as quatro estações do ano. As amostragens se concentraram entre Cabo Frio, RJ (23°00’S / 41°30’W) e o Chuí, RS (33°44’S / 53°16’W), abrangendo a porção final da plataforma continental externa sudeste-sul e o talude continental em isóbatas de aproximadamente 200 a 2000 metros de profundidade (Figura 3).

3.2 Parâmetros físicos-químicos

Através do sistema CTD foram realizados perfis verticais em cada estação para medição *in situ* dos parâmetros de temperatura, condutividade (salinidade) e pressão (o modelo do CTD para cada campanha está indicado na Tabela 1). E, a partir da campanha Talude 12, foram acrescentados sensores de fluorescência e de oxigênio dissolvido no sistema do CTD. Os dados dos sensores do CTD passaram inicialmente por um tratamento utilizando rotinas de processamento em Matlab®, compatíveis com os diferentes modelos do instrumento, onde os dados hidrográficos digitais foram processados e convertidos em profundidade, temperatura potencial (θ), salinidade e densidade potencial ($\sigma\text{-}\theta$). Foram removidos ruídos e valores espúrios dos dados originais. No final os dados coletados pelos sensores do CTD foram agrupados a cada metro da coluna de água.

Além disso, no intuito de avaliar a estrutura da coluna de água foram calculados a densidade da água do mar e a profundidade da camada de mistura (MLD) utilizando o método de critérios de diferença finita adaptado de Glover e Brewer (1988) e Kara et al. (2000) com base nos

dados obtidos através do sistema do CTD. Para investigar os processos biológicos na coluna de água foram calculados a Utilização Aparente de Oxigênio e o percentual de saturação de oxigênio (Garcia and Gordon 1992).

Figura 3- Mapa da área de estudo com as estações oceanográficas amostradas durante o verão (vermelho), outono (laranja), inverno (azul), e primavera (rosa). A batimetria é representada por duas linhas isobatimétricas em marrom, uma de 200 e uma de 2000 metros, e por tonalidades de cores. A linha preta tracejada em 28°S indica a divisão entre a Plataforma Sudeste do Brasil (South Brazil Bight – SBB) e a Plataforma Sul do Brasil (Southern Brazilian Shelf – SBS).

Tabela 1 - Informações gerais sobre todos os cruzeiros hidrográficos, incluindo ano e mês do cruzeiro, a estação do ano de amostragem, o modelo do CTD utilizado, o número de estações oceanográficas realizadas, os valores médios de temperatura, da salinidade, da profundidade da camada de mistura, e a profundidade local. As referências de estudos anteriores também são mostradas. Note que o Talude 10 não foi realizado.

Cruzeiro	Data	Estação	CTD	Número de estações
Talude 1	out/2009	Prim	Idronault	50
Talude 2	mai/2010	Out	Idronault	47
Talude 3	nov/2010	Prim	GE	74
Talude 4	abr/2011	Out	SBE19	63
Talude 5	nov/2012	Prim	Idronault	66
Talude 6	mai/2013	Out	Idronault	63
Talude 7	mai/2014	Out	Idronault + SBE19	48
Talude 8	nov/2014	Prim	SBE19	46
Talude 9	mai/2015	Out	SBE19	40
Talude 10	–	–	–	–
Talude 11	mar/2023	Ver	SBE25plus	62
Talude 12	ago/2023	Inv	SBE19plus+Roseta	65
Talude 13	mar/2024	Ver	SBE19plus+roseta	60

Figura 4- Histograma com a quantidade de estações oceanográficas realizadas por ano.

4. Resultados prévios: Caracterização física, química e biológica da Plataforma Continental e Talude no sudoeste do oceano Atlântico Sul.

Diagramas Temperatura-Salinidade (T/S) foram elaborados para cada estação do ano. A identificação das massas de água foi baseada em limites termohalinos específicos, conforme adaptado da literatura existente, que estão detalhados na Tabela 2. Ao todo foram encontradas 6 (seis) massas de água na região de estudo, são elas: Água Tropical (TW), Água da Pluma do Prata (PPW), Água Subtropical de Plataforma (STSW), Água Central do Atlântico Sul (SACW), Água Intermediária Antártica (AAIW) e Água Profunda do Atlântico Norte (NADW).

A salinidade e a temperatura da superfície do mar (Figura 6) mostram claramente a advecção de TW marcada por águas com características de elevadas salinidades ($S_A > 36 \text{ g kg}^{-1}$) e temperaturas ($\Theta > 18.5 \text{ }^\circ\text{C}$), transportada de norte a sul pela CB. Já nas estações mais ao sul, é possível observar as águas de menor salinidade e temperatura provavelmente derivadas das plumas da Lagoa dos Patos e Rio da Prata.

Tabela 2–Índices termohalinos (Θ , °C e S_A , g kg⁻¹) utilizados para caracterizar as massas de água na região de estudo. As referências (Ref.) usadas para identificar as massas de água estão indicadas na tabela.

Massa de Água	Θ (°C)	S_A (g kg ⁻¹)	Ref.
Água da Pluma do Prata – <i>PPW</i>	$\theta > 10$	$S \leq 33,5$	Möller et al. 2008
Água Tropical – <i>TW</i>	$\theta \geq 18,5$	$S \geq 36$	Möller et al. 2008
Água Subtropical de Plataforma – <i>STSW1</i>	$\theta > 14$	$33,5 < S < 35,3$	Möller et al. 2008
Água Subtropical de Plataforma – <i>STSW2</i>	$\theta > 18,5$	$35,3 \leq S < 36$	Möller et al. 2008
Água Central do Atlântico Sul – <i>SACW</i>	$6 < \theta < 18,5$	$S > 34,3$	Möller et al. 2008; Emery 2003
Água Intermediária Antártica – <i>AAIW</i>	$2 < \theta < 6$	$33,8 < S < 34,8$	Emery 2003
Água Profunda do Atlântico Norte – <i>NADW</i>	$1,5 < \theta < 4$	$34,8 < S < 35$	Emery 2003

As condições oceanográficas físicas, químicas e biológicas mostraram variações sazonais significativas entre as regiões SBB e SBS, com diferenças notáveis na temperatura, salinidade, anomalia da densidade potencial, profundidade da camada de mistura e oxigênio dissolvido (Tabela 4). É importante destacar que as estações de verão (janeiro, fevereiro e março) e inverno (julho, agosto e setembro) foram menos representadas, com apenas duas e uma campanha oceanográfica, respectivamente, em comparação às estações de outono (abril, maio e junho) e primavera (outubro, novembro e dezembro).

Durante o verão, ambas as regiões apresentaram temperaturas e salinidade muito semelhantes (diferença menor que 0,5 °C para temperatura e 0,08 g kg⁻¹ para salinidade). Apesar disso, região SBS exibiu uma camada de mistura mais profunda ($16,09 \pm 31,65$ m), indicando possivelmente uma menor estratificação, quando comparada ao valor médio na SBB ($9,62 \pm 12,18$ m). Além disso, na porção da SBB, foi observado um núcleo de diminuição de oxigênio dissolvido ($<150 \mu\text{mol kg}^{-1}$; Figura 15a), associado a valores mais elevados de AOU (Figura 14b), e condições de subsaturação em oxigênio em profundidades menores que 50 metros (Figura 14a).

No outono, as temperaturas aumentaram consideravelmente em ambas as regiões, em relação ao verão, com a SBB registrando maior média em relação a SBS. Além disso, a salinidade também foi mais alta durante essa estação, especialmente na região SBB ($0,32 \text{ g kg}^{-1}$ maior), sugerindo uma influência maior de massas de água mais quentes e salinas, como é o caso da TW, transportada de norte a sul pela CB. No inverno, houve uma queda nas temperaturas e salinidades em relação ao outono (diferença de 2,97 °C para a temperatura e $0,19 \text{ g kg}^{-1}$ para a salinidade na área total), em ambas as regiões. No entanto, a profundidade da camada de mistura aumentou significativamente, especialmente na SBS, refletindo uma maior mistura vertical em comparação às outras estações, especialmente ao verão e primavera (Figura 11), que exibiram menores profundidades das camadas de mistura (12,85 m e 10,94 m, respectivamente). A profundidade da camada de mistura tem impacto direto na profundidade de máxima clorofila-*a*, resultando em

profundidades menores no verão do que no inverno (Figura 11a e 11c), quando a temperatura e a incidência solar são significativamente maiores.

Durante a primavera, as temperaturas e salinidades aumentaram, especialmente na região SBB, enquanto a profundidade da camada de mistura diminuiu, sugerindo uma maior estratificação e menor mistura vertical. Esse padrão estratificado é típico de primavera e verão, como resultado de um fluxo de calor líquido positivo na região (Ghisolfi et al. 2015). A camada de mistura observada é completamente homogênea em ambas as estações, sugerindo a presença de uma profundidade da camada de mistura impulsionada pelo vento e pelas ondas (Figura 11). Além disso, observou-se uma intrusão de águas mais frias e menos salinas na superfície (Figura 6 e 8), possivelmente associada aos deságues continentais. Embora o regime de ventos para o norte na primavera não seja tão intenso quanto no inverno, a interação entre as plumas do Rio da Prata e da Lagoa dos Patos pode estar influenciando a costa sul do Brasil, particularmente na região entre 30°S e 32°S (Palma et al. 2008). Assim, tanto no verão quanto no inverno e primavera é possível observar o domínio nas camadas superficiais de águas menos salinas (Figura 8), provavelmente associadas aos deságues continentais, resultando na formação da PPW.

Somado a isso, próximo a 34° S há uma subsidência de águas mais frias e menos salinas (Figura 8a e 8g), possivelmente associada à formação da STSW, como resultado da mistura entre a TW e a PPW (Möller et al. 2008). Ao longo de todo o período analisado, os valores médios indicam que na região da SBS existe uma camada de mistura mais profunda (Figura 11) e concentrações mais elevadas de oxigênio dissolvido em comparação à SBB (Figura 15), apesar de não haver grande diferença nos níveis de fluorescência. Isso reflete a significativa influência da mistura de águas subantárticas na SBS, ricas em oxigênio dissolvido (Berghoff et al. 2023), transportadas pela Corrente das Malvinas até cerca de 32° de latitude, com águas continentais da Pluma do Rio da Prata e da Lagoa dos Patos. Essa interação dá origem à STSW, caracterizada pela presença de águas mais frias, bem misturadas e ricas em oxigênio dissolvido (Tabela 5).

Essas diferenças evidenciam a dinâmica e sazonalidade da região estudada, com variações significativas nas propriedades físicas, químicas e biológicas que se refletem nas diferentes massas de água encontradas. A PPW, relativamente fria ($17,7 \pm 3,92$ °C) e doce ($32,33 \pm 1,86$ g kg⁻¹), tem sua origem na mistura entre a água da plataforma e o aporte de água doce proveniente de descargas continentais (tanto do rio da Prata quanto da Lagoa dos Patos; Möller et al. 2008), e ocupa a área mais ao sul, ao longo da SBS. Essa influência continental pode resultar em um aumento da produtividade biológica, o que se reflete nos maiores valores médios de fluorescência ($0,81 \pm 0,46$ mg m⁻³) em relação às outras massas de água, e nos maiores valores médios de oxigênio dissolvido ($358,66 \pm 41,88$ μmol kg⁻¹), com águas permanentemente supersaturadas (Figura 14).

Em contraste, a TW, mais quente, salgada e oligotrófica, domina mais a porção da SBB (Figura 7), compartilhando com a STSW temperaturas similares ($22,06 \pm 2,15$ °C e $21,39 \pm 2,22$ °C, respectivamente), mas diferindo em salinidade, com a TW exibindo a maior salinidade média entre todas as massas de água ($36,73 \pm 0,31$ g kg⁻¹). À medida que a latitude aumenta, observa-se uma alternância de TW para STSW dominando na camada superficial (Figura 7), como resultado da maior influência do deságue continental e, conseqüentemente, da PPW, que ao se misturar com a TW, forma a STSW. Em contraste, a SACW ocupou uma profundidade relativamente maior na coluna de água, com temperaturas mais baixas ($11,87 \pm 3,83$ °C) e moderada salinidade ($35,29 \pm 0,51$ g kg⁻¹).

Por outro lado, a NADW, amostrada somente nos períodos de verão e inverno, foi encontrada em maiores profundidades ($1744,41 \pm 112,56$ metros) e exibiu as menores temperaturas ($3,59 \pm 0,11$ °C), com alta salinidade ($35,05 \pm 0,04$ g kg⁻¹) e níveis moderados de oxigênio dissolvido ($333,22 \pm 21,47$ μmol kg⁻¹), apesar de exibir condições de subsaturação de oxigênio (Figura 14). Por ser uma água mais antiga e estar há mais tempo sem contato com a atmosfera, ela tende a exibir menores níveis de oxigênio, assim como alto AOU (Figura 14), como resultado dos processos de respiração e remineralização da matéria orgânica. Apesar da AAIW presente no Atlântico Sul ser caracterizada por um mínimo de salinidade e máximo de oxigênio dissolvido ligeiramente mais raso (Emery, 2003; Figura 15), ela exibiu níveis de oxigênio menores que a NADW, com média igual a $301,23$ μmol kg⁻¹ (Tabela 5), assim como condições de subsaturação e elevado AOU (Figura 14).

Tabela 3 - Informações gerais sobre todos os cruzeiros hidrográficos, incluindo a estação do ano de amostragem, o número de estações oceanográficas realizadas, os valores médios de temperatura conservativa (Θ ; °C), da salinidade absoluta (S_A ; g kg⁻¹), da profundidade da camada de mistura (MLD; m), do oxigênio dissolvido (OD; μmol kg⁻¹), da fluorescência (mg m⁻³), da profundidade de máxima clorofila-*a*, de acordo com o sensor de fluorescência (DCM; m), e a profundidade local (m). *Os valores de médios de fluorescência são relativos aos primeiros 150 metros da coluna de água.

Cruzeiro	Estação	N° Estações	Θ (°C)	S_A (g kg ⁻¹)	MLD (m)	OD (μmol kg ⁻¹)	Fluorescência* (mg m ⁻³)	DCM (m)	Profundidade Local (m)
Talude 1	Prim	50	$14,58 \pm 4,93$	$35,69 \pm 0,73$	$13,2 \pm 24,6$	–	–	–	869
Talude 2	Out	47	$13,76 \pm 5,95$	$35,59 \pm 0,75$	$30,2 \pm 26,3$	–	–	–	1142,26
Talude 3	Prim	74	$16,35 \pm 4,17$	$35,74 \pm 0,74$	$3,0 \pm 11,1$	–	–	–	1000,03
Talude 4	Out	63	$12,66 \pm 6,34$	$35,35 \pm 0,77$	$26,9 \pm 21,6$	–	–	–	1154,87
Talude 5	Prim	66	$14,21 \pm 5,39$	$35,7 \pm 0,79$	$12,2 \pm 12,5$	–	–	–	1079,18
Talude 6	Out	63	$14,38 \pm 5,56$	$35,71 \pm 0,82$	$31,3 \pm 44,6$	–	–	–	1083,56
Talude 7	Out	48	$15,91 \pm 6,49$	$35,06 \pm 1,91$	$46,2 \pm 31,8$	–	–	–	1035,53
Talude 8	Prim	46	$12,77 \pm 6,41$	$35,39 \pm 0,89$	$19,6 \pm 15,5$	–	–	–	1228,61
Talude 9	Out	40	$13,84 \pm 6,37$	$35,52 \pm 1,03$	$59,1 \pm 73,3$	–	–	–	1109,39
Talude 10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Talude 11	Ver	62	$10,13 \pm 6,86$	$35,21 \pm 0,78$	$4,6 \pm 7,0$	–	–	–	1486,22
Talude 12	Inv	65	$10,34 \pm 6,75$	$35,22 \pm 0,81$	$53,6 \pm 46,5$	$300,53 \pm 16,37$	$0,20 \pm 0,19$	$51,82 \pm 31,24$	1489,93
Talude 13	Ver	60	$9,9 \pm 6,91$	$35,16 \pm 0,77$	$21,6 \pm 32,0$	$296,45 \pm 31,68$	$0,18 \pm 0,16$	$85,00 \pm 23,58$	1495,52

Figura 5 – Diagrama de temperatura conservativa (Θ ; °C) pela salinidade absoluta (S_A ; $g\ kg^{-1}$), referente aos dados de (a) verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera.

Tabela 4-Médias e (\pm) desvio padrão da temperatura conservativa (Θ ; °C), salinidade absoluta (S_A ; g kg⁻¹), anomalia da densidade potencial (σ_t ; kg m⁻³), profundidade da camada de mistura (MLD; m), oxigênio dissolvido (OD; $\mu\text{mol kg}^{-1}$), e fluorescência (mg m⁻³) para as estações de verão, outono, inverno e primavera. Esses parâmetros também foram calculados para cada sub-região: Plataforma Sudeste (SBB), Plataforma Sul (SBS) e para toda a região.

Estação	Região	Θ (°C)	S_A (g kg ⁻¹)	σ_t (kg m ⁻³)	MLD (m)	OD ($\mu\text{mol kg}^{-1}$)	Fluorescência (mg m ⁻³)
Verão	SBB	10.20 \pm 6.80	35.21 \pm 0.77	26.71 \pm 0.81	9.62 \pm 12.18	287.38 \pm 38.82	0.20 \pm 0.18
	SBS	9.75 \pm 6.93	35.13 \pm 0.76	26.71 \pm 0.85	16.09 \pm 31.65	304.62 \pm 21.46	0.18 \pm 0.13
	Área Total	9.97 \pm 6.89	35.17 \pm 0.77	26.71 \pm 0.84	12.85 \pm 24.10	296.94 \pm 31.92	0.19 \pm 0.16
Outono	SBB	14.58 \pm 6.17	35.69 \pm 0.85	26.27 \pm 0.77	38.01 \pm 46.78	–	–
	SBS	13.45 \pm 6.12	35.37 \pm 1.08	26.27 \pm 0.95	39.35 \pm 40.06	–	–
	Área Total	13.85 \pm 6.16	35.48 \pm 1.02	26.27 \pm 0.89	37.01 \pm 42.76	–	–
Inverno	SBB	11.21 \pm 6.66	35.35 \pm 0.87	26.65 \pm 0.65	49.52 \pm 41.84	295.56 \pm 11.26	0.19 \pm 0.13
	SBS	10.38 \pm 6.23	35.18 \pm 0.81	26.69 \pm 0.60	71.50 \pm 50.00	307.68 \pm 20.45	0.28 \pm 0.21
	Área Total	10.88 \pm 6.50	35.29 \pm 0.85	26.67 \pm 0.63	58.62 \pm 46.28	300.73 \pm 16.32	0.22 \pm 0.17
Primavera	SBB	15.31 \pm 5.35	35.78 \pm 0.79	26.23 \pm 0.63	8.44 \pm 12.82	–	–
	SBS	13.83 \pm 5.43	35.50 \pm 0.77	26.33 \pm 0.70	13.02 \pm 19.68	–	–
	Área Total	14.48 \pm 5.45	35.63 \pm 0.79	26.29 \pm 0.67	10.94 \pm 17.04	–	–
Todo período	SBB	12.41 \pm 6.76	35.46 \pm 0.84	26.50 \pm 0.78	23.11 \pm 35.60	291.34 \pm 28.61	0.19 \pm 0.15
	SBS	11.95 \pm 6.56	35.30 \pm 0.89	26.48 \pm 0.86	27.12 \pm 37.15	305.65 \pm 21.46	0.22 \pm 0.18
	Área Total	12.16 \pm 6.66	35.37 \pm 0.88	26.49 \pm 0.82	25.31 \pm 36.49	298.31 \pm 26.81	0.20 \pm 0.17

Tabela 5- Média, desvio padrão (DP), intervalo (Mín. e Máx.) e número de medições (n) da temperatura conservativa (Θ ; °C), salinidade absoluta (S_A ; g kg⁻¹), oxigênio dissolvido (OD; $\mu\text{mol kg}^{-1}$), e fluorescência (mg m⁻³) para cada massa de água considerada.

Massa de água		Profundidade (m)	Θ (°C)	S_A (g kg ⁻¹)	OD ($\mu\text{mol kg}^{-1}$)	Fluorescência (mg m ⁻³)
Água da Pluma do Prata – <i>PPW</i>	Média ± DP	130.78 ± 129.80	17.7 ± 3.92	32.33 ± 1.86	358.66 ± 41.88	0.81 ± 0.46
	Máx	449	26.16	33.65	405.68	1.44
	Mín	0	10	1.79	217.13	0.01
	n:	2323	2323	2323	61	60
Água Tropical – <i>TW</i>	Média ± DP	68.43 ± 42.49	22.06 ± 2.15	36.73 ± 0.31	290.42 ± 39.85	0.21 ± 0.16
	Máx	248	30.13	40.21	514.74	1.04
	Mín	0	18.5	36.17	60.03	0
	n:	71785	71785	71785	13724	12862
Água Central do Atlântico Sul – <i>SACW</i>	Média ± DP	392.75 ± 188.15	11.87 ± 3.83	35.29 ± 0.51	297.86 ± 21.86	0.10 ± 0.11
	Máx	949	18.49	36.65	530.13	0.73
	Mín	1	5	34.46	184.96	0
	n:	223613	223613	223613	44285	4006
Água Subtropical de Plataforma – <i>STSW</i>	Média ± DP	30.55 ± 29.51	21.39 ± 2.22	35.57 ± 0.64	305.09 ± 32.70	0.19 ± 0.16
	Máx	207	27.21	36.16	404.80	0.92
	Mín	0	14	33.66	170.09	0
	n:	7162	7162	7162	608	596
Água Intermediária Antártica – <i>AAIW</i>	Média ± DP	1088.43 ± 263.80	3.91 ± 0.59	34.57 ± 0.14	301.23 ± 23.51	–
	Máx	1780	6.29	34.96	395.60	
	Mín	457	2.92	34.18	225.88	
	n:	84810	84810	84810	33374	
Água Profunda do Atlântico Norte – <i>NADW</i>	Média ± DP	1744.41 ± 112.56	3.59 ± 0.11	35.05 ± 0.04	333.22 ± 21.47	–
	Máx	2053	3.82	35.1	368.96	
	Mín	1512	3.26	34.96	301.51	
	n:	2334	2334	2334	416	

i. Temperatura, salinidade e densidade

Figura 6- Mapas mostrando a distribuição média da temperatura (coluna do lado esquerdo) e da salinidade (coluna do lado direito) da superfície do mar para todo o conjunto de dados dos cruzeiros (média de todas as amostras coletadas) no (a-b) verão, no (c-d) outono, no (e-f) inverno e na (g-h) primavera.

Figura 7- Distribuição superficial das massas de água na região de estudo. Os símbolos representam as estações de (círculo) primavera, (cruz) verão, (triângulo) outono e (triângulo invertido) inverno. E as cores as massas de água encontradas em superfície: (rosa) Água da Pluma do Prata – PPW, (laranja) Água tropical – TW, (azul) Água Central do Atlântico Sul–SACW e (verde) Água Subtropical de Plataforma–STSW.

Figura 8- Seções latitudinais mostrando a distribuição da temperatura conservativa ($^{\circ}\text{C}$; coluna da esquerda) e da salinidade absoluta (g kg^{-1} ; coluna da direita) na coluna de água até 250 metros de profundidade, para períodos de (a-b) verão, (c-d) outono, (e-f) inverno e (g-h) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.

Figura 9- Seções latitudinais com a distribuição da temperatura conservativa ($^{\circ}\text{C}$; coluna da esquerda) e da salinidade absoluta (g kg^{-1} ; coluna da direita) na coluna de água, para os períodos de (a-b) verão, (c-d) outono, (e-f) inverno e (g-h) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.

Figura 10- Seção latitudinal com a distribuição da anomalia da densidade potencial (kg m^{-3}) na coluna de água, para os períodos de (a) verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.

ii. Profundidade da camada de mistura (MLD)

Figura 11- Seção latitudinal com a distribuição da temperatura conservativa ($^{\circ}\text{C}$) na coluna de água. A linha pontilhada preta indica variação da profundidade da camada de mistura para os períodos de (a) verão, (b) outono, (c) inverno e (d) primavera. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.

Figura 12- Seção latitudinal com a distribuição da média da temperatura conservativa ($^{\circ}\text{C}$) na coluna de água para todos os cruzeiros realizados. A linha pontilhada preta indica variação da profundidade da camada de mistura.

iii. Oxigênio dissolvido e fluorescência da clorofila-*a*

Figura 13- Mapas mostrando a distribuição média da fluorescência (mg m^{-3} ; coluna do lado esquerdo) da superfície do mar e da profundidade da camada de máxima clorofila (DCM, em metros; coluna do lado direito) durante o (a-b) verão, e o (c-d) inverno, respectivamente.

Figura 14 - Seções latitudinais com a distribuição da saturação de oxigênio (%; coluna à esquerda) e da utilização aparente de oxigênio ($\mu\text{mol kg}^{-1}$; coluna à direita) na coluna de água, para os períodos de (a-b) verão e (c-d) inverno. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.

Figura 15 - Seções latitudinais com a distribuição do oxigênio dissolvido ($\mu\text{mol kg}^{-1}$) na coluna de água, para os períodos de (a) verão e (b) inverno. As profundidades do perfil de amostragem são mostradas como linhas ou pontos cinzas.

5. Referências Bibliográficas

- Acha EM, Maizan HW, Guerreroa RA, Faveroa M & Bavab J (2004) Marine fronts at the continental shelves of austral South America: Physical and ecological processes. *J. Marine Syst.* 44:83-105.
- Baumgartner MF, Mullin KD, May LN & Leming TD (2000) Cetacean habitats in the northern Gulf of Mexico. *Fish Bull.* 99:219–239.
- Berghoff CF, Pierrot D, Epherra L, Silva RI, Segura V, Negri RM, Hozbor MC, Carignan MO, Barbero L, Lutz VA (2023) Physical and biological effects on the carbonate system during summer in the Northern Argentine Continental Shelf (Southwestern Atlantic). *J. Mar. Syst.* 237. <https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2022.103828>.
- Brandini FP (1988) Composição e distribuição do fitoplâncton na Região Sueste e suas relações com as massas d'água (Operação Sueste I-Inverno/1982). *Ciênc Cult*, S Paulo 40.
- Brandini FP (1990) Hydrography and characteristics of the phytoplankton in shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter (July/August 1982) and summer (February/March 1984). *Hydrobiologia* 196:111–148.
- Brandini FP, Fernandes LF (1996) Microalgae of the continental shelf off Paraná State, southeastern Brazil: A review of studies. *Revista Brasileira de Oceanografia* 44:69–80.
- Brandini FP, Moraes CLB (1986) Composição e distribuição do fitoplâncton em áreas costeiras e oceânicas da região sueste do Brasil. *Revista Nerítica* 1.
- Brandini FP, Nogueira M, Simião M, Codina JCU, Noernberg MA (2014) Deep chlorophyll maximum and plankton community response to oceanic bottom intrusions on the continental shelf in the South Brazilian Bight. *Continental Shelf Research* 89:61–75.
- Calado L, Gangopadhyay A, Da Silveira I (2006) A parametric model for the Brazil Current meanders and eddies off southeastern Brazil. *Geophysical Research Letters* 33.
- Campos EJ, Velhote D, Silveira IC da (2000) Shelf break upwelling driven by Brazil Current cyclonic meanders. *Geophysical Research Letters* 27:751–754.
- Castello PJ, Sunyé SP, Haimovici M, Hellebrandt D (2009) Fisheries in southern Brazil: A comparison of their management and sustainability. *Journal of Applied Ichthyology* 25:287–293.
- Ciotti AM, Garcia CAE, Jorge DSF (2010) Temporal and meridional variability of satellite-estimates of surface chlorophyll concentration over the Brazilian continental shelf. *Pan-American Journal of Aquatic Sciences* 5:236–253.
- Doksæter L, Olsen E, Nøttestad L & Ferno A (2008) Distribution and feeding ecology of dolphins along the Mid-Atlantic Ridge between Iceland and the Azores. *Deep-Sea Res PT II* 55:243-253.
- Emery WJ (2003) Water types and water masses. *Ocean Circulation*, pp. 1556-1567.
- Estes JA, Terborgh J, Brashares JS et al. (2011) Trophic Downgrading of Planet Earth. *Science* 333:301. DOI: 10.1126/science.1205106.
- Franco BC, Muelbert JH, Mata M (2006) Mesoscale physical processes and the distribution and composition of ichthyoplankton on the southern Brazilian shelf break. *Fisheries Oceanography* 15:37–43.

- Garcia HE, Gordon LI (1992) Oxygen solubility in seawater: Better fitting equations. *Limnol. Oceanogr.* 37:1307–1312.
- Ghisolfi RD, Servino RN, Cirano M, Thompson FL (2015) Physical forcing mechanisms controlling the variability of chlorophyll-a over the Royal-Charlotte and Abrolhos Banks—Eastern Brazilian Shelf. *PLOS ONE* 10(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0117082>.
- Glover DM, Brewer PG (1988) Estimates of wintertime mixed layer nutrient concentrations in the North Atlantic. *Deep Sea Research Part A* 35:1525–1546.
- Islabão CA, Mendes CRB, Detoni AMS, Odebrecht C (2017) Phytoplankton community structure in relation to hydrographic features along a coast-to-offshore transect on the SW Atlantic Continental Shelf. *Continental Shelf Research* 151:30–39.
- Kara AB, Rochford PA, Hurlburt HE (2000) An optimal definition for ocean mixed layer depth. *Journal of Geophysical Research: Oceans* 105:16803–16821.
- Lumpkin R, Garzoli S (2011) Interannual to decadal changes in the western South Atlantic's surface circulation. *Journal of Geophysical Research* 116. <https://doi.org/10.1029/2010JC006285>.
- Macedo-Soares LCP de, Garcia CAE, Freire AS, Muelbert JH (2014) Large-scale ichthyoplankton and water mass distribution along the South Brazil Shelf. *PLOS ONE* 9.
- Mahiques MM de, Tessler MG, Ciotti AM, Silveira ICA da et al. (2004) Hydrodynamically driven patterns of recent sedimentation in the shelf and upper slope off Southeast Brazil. *Continental Shelf Research* 24:1685–1697.
- Matano RP, Palma ED (1993) On the separation of the Brazil Current from the coast. *Journal of Physical Oceanography* 23:79–90.
- Matsuura Y (1996) A probable cause of recruitment failure of the Brazilian sardine *Sardinella aurita* population during the 1974/75 spawning season. *South African Journal of Marine Science* 17:29–35.
- Möller OO Jr, Piola AR, Freitas AC, Campos EJD (2008) The effects of river discharge and seasonal winds on the shelf off Southeastern South America. *Continental Shelf Research* 28:1607–1624.
- Palma ED, Matano RP (2009) Disentangling the upwelling mechanisms of the South Brazil Bight. *Continental Shelf Research* 29:1525–1534.
- Peterson RG, Stramma L (1991) Upper-level circulation in the South Atlantic Ocean. *Progress in Oceanography* 26:1–73.
- Rossi-Wongtschowski CLDB, Madureira LSP (2006) O Ambiente Oceanográfico da Plataforma Continental e do Talude na Região Sudeste-Sul do Brasil. EDUSP, São Paulo.
- Silveira IC da, Schmidt ACK, Campos EJD, Godoi SS de, Ikeda Y (2000) A corrente do Brasil ao largo da costa leste brasileira. *Revista Brasileira de Oceanografia* 48:171–183.
- Stramma L, England M (1999) On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean. *Journal of Geophysical Research* 104:20863–20883.
- Strub PT, James C, Combes V, Matano RP et al. (2015) Altimeter derived seasonal circulation on the Southwest Atlantic Shelf: 27°–43°S. *Journal of Geophysical Research: Oceans*.

Tittensor DP, Mora C, Jetz W, Lotze HK et al. (2010) Global patterns and predictors of marine biodiversity across taxa. *Nature* 466:1098–1101.

Tynan CT, Ainley DG, Barth JA, Cowles TJ et al. (2005) Cetacean distributions relative to ocean processes in the northern California Current System. *Deep-Sea Research II* 52:145–167.

Whitehead H, O'Brien K, Worm B (2010) Diversity of deep-water cetaceans and primary productivity. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 408:1–5.

Worm B, Sandow M, Oschlies A, Lotze HK, Myers RA (2005) Global patterns of predator diversity in the open oceans. *Science* 339:1365–1369.